

COVID-19 NI BOSHIDAN KECHIRGAN BOLALARDA ELEKTROKARDIOGRAFIK O'ZGARISHLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xasanova. G. M., Muxsimova M.Sh.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184682>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda COVID-19 nafaqat virusli infeksiya, balki kardiorespirator kasallik ekani ayon bo'lmoqda. Nafas olish sistemasining shikastlanishi bilan birga, yurak qon tomir tizimning zararlanishi ham tobora ko'p qayd etilmoqda. COVID-19 infeksiyasini boshidan kechirgan bolalarda yurak funksiyasini tekshirishning eng qulay va yetarlicha ma'lumot beruvchi samarali usuli elektrokardiografiya (EKG) hisoblanadi. Tadqiqotda COVID-19 bilan kasallangan va ToshPMI kardioreumatologiya bo'limida statsionar davolangan 47 nafar bola ko'rikdan o'tkazildi. Elektrokardiografiya ma'lumotlariga ko'ra, o'rganilgan 37 nafar (78,7%) bemorda yurak funksiyasi buzilganligini ko'rsatadi. Shulardan 22,8% bolalarda sinus tuguni avtomatizmining buzilishi qayd etilgan. Tekshirilgan bolalarning har to'rttadan bittasida turli xil darajadagi va joylashuvdagi o'tkazuvchanlik buzilishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, COVID-19 infeksiyasini boshidan kechirgan bolalarning aksariyatida yurakning elektrofiziologik faoliyatida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan, jumladan: o'tkazuvchanlik va qo'zg'aluvchanlikning buzilishi, atrioventrikulyar tugunda o'tkazuvchanlikning tezlashishi, intraventrikulyar o'tkazuvchanlikning buzilishi, QT intervalining qisqarishi yoki uzayishi va yurakning turli qismlaridagi yuklanish belgilari, bu bemorlar uchun koviddan keyingi reabilitatsiya jarayonida tegishli davolash strategiyasini tayinlash zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: bolalar, COVID-19, yurak qon-tomir tizimi, elektrokardiografiya.

Аннотация. В настоящее время становится очевидным, что COVID-19, является не только вирусной инфекцией, но и кардиореспираторным заболеванием. Наряду с поражением респираторной системы, все чаще регистрируется дисфункция кардиоваскулярной системы. Наиболее доступным и достаточно информативным методом обследования сердечной функции у детей после перенесенной коронавирусной инфекции является электрокардиография. Обследованы 47 детей, перенесших COVID-19, проходившие стационарное лечение в отделении кардиоревматологии ТашПМИ. По данным электрокардиографии, нарушения функции сердца выявлены у 37 исследуемых пациентов, что составило 78,7%. Нарушения автоматизма синусового узла выявлено у 22,8% детей. У каждого четвертого обследованного ребенка зарегистрированы нарушения проводимости различной локализации и степени. Установлено, что у большинства детей, перенесших коронавирусную инфекцию, документируются существенные изменения электрофизиологической деятельности сердца: нарушение проведения и возбуждения: ускорение проведения в атриоventрикулярном узле, нарушения внутрижелудочковой проводимости, укорочение или удлинение интервала QT, а также признаки перегрузки различных отделов сердца, что диктует необходимость назначения соответствующей стратегии лечения в постковидной реабилитации пациентов.

Ключевые слова: дети, COVID-19, кардиоваскулярная система, электрокардиография.

Abstract. *It is currently becoming obvious that COVID-19 is not only a viral infection, but also a cardiorespiratory disease. Along with damage to the respiratory system, dysfunction of the cardiovascular system is increasingly being recorded. The most accessible and informative method for examining cardiac function in children after a coronavirus infection is electrocardiography. 47 children who had COVID-19 and were undergoing inpatient treatment in the cardiorheumatology department of TashPMI were examined. According to electrocardiography, cardiac dysfunction was detected in 37 patients studied, which amounted to 78.7%. Disorders of sinus node automatism were detected in 22.8% of children. Every fourth child examined had conduction disorders of varying localization and degree. It has been established that most children who have had coronavirus infection have documented significant changes in the electrophysiological activity of the heart: conduction and excitation disorders: acceleration of conduction in the atrioventricular node, intraventricular conduction disorders, shortening or lengthening of the QT interval, as well as signs of overload of various parts of the heart, which dictates the need to prescribe an appropriate treatment strategy in post-COVID rehabilitation of patients.*

Keywords: *children, COVID-19, cardiovascular system, electrocardiography.*

Bugungi kunda koronavirus infeksiyasining inson organizmining turli organlari va tizimlariga ta'sir qilishi haqida etarlicha ma'lumotlar mavjud [1,2]. Ushbu kasallikning eng keng tarqalgan, lekin yagona bo'lmagan asorati bu pnevmoniya hisoblanadi. Shuningdek, patologik jarayonga yurak-qon tomir va siydik tizimlari, xamda, oshqozon-ichak trakti ham jalb qilinishi mumkin. SARS-CoV-2 virusi organizmda, yurak-qon tomir tizimi bilan birga, gemostaz tizimida ham bir qator patologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi [3]. Gemostaz tizimining buzilishi mikrotromblar hosil bo'lishiga, qon tomir devorining elastikligi va cho'ziluvchanligining buzilishiga olib keladi — va bu virus ta'siridagi oqibatlarining barchasi emas [4,5].

Bugungi kunda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, SARS-CoV-2 bilan zararlanganlarning 16% ni bolalar tashkil qiladi va ularning 3% kasallanganlar qatorida [6]. Bolalarda eng ko'p uchraydigan simptomlar bu, sefalgiya, isitma, asosan tomoq og'rig'i bilan birga kuzatiladigan quruq yo'tal yoki rinorriya va burun bitishi kabi yaqqol respirator infeksiya belgilari kuzatiladi. Mialgiya, kuchsizlik va dispepsiya holatlari biroz kamroq uchraydi. Virus ta'siri bilan bog'liq qon tomir o'zgarishlari va nafas yo'llarining zararlanishi yurak faoliyatining buzilishiga olib keladi [7]. Bu erda patogenetik mexanizmning asosiy jihati interstisial o'zgarishlar va ularning natijasi bo'lib nafas olish funksiyasining buzilishi va bu kichik aylanish davrida qon tomirlari spazmini keltirib chiqaradi, bu esa yurakning o'ng bo'limlariga yuklama oshishiga, sistolik va diastolik disfunktsiya rivojlanishiga olib keladi [8,9]. Yurak faoliyatining zararlanishi miokardit sifatida paydo bo'lishi mumkin, bu yurak-qon tomir etishmovchiligining o'tkir holatlaridan biri, aksariyat hollarda engil shaklda o'tadi. Diagnostikada bizga klinikani ko'rsatishdan tashqari paraklinik usullar yordam beradi [10].

Tadqiqotning maqsadi – koronavirus infeksiyasidan keyingi bolalarda elektrokardiografik o'zgarishlarni baholash.

Materiallar va usullar. COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan va ToshPTI kardiorevmatologiya bo'limida stasionar davolangan, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarisiz 47 bola tekshirildi. Bolalar infeksiyagacha I va II guruh sog'lomlikka ega edilar. Yosh va jins bo'yicha bolalar taqsimoti: o'g'il bolalar 55,3%, qiz bolalar – 44,7%; yosh bo'yicha taqsimot: 4-6 yosh – 7 bola (14,9%), 7-12 yosh – 12 bola (25,5%), 13-17 yosh – 28 bola (59,5%). Har bir bolaga zarur klinik-diagnostik tekshiruvlar o'tkazildi va ular asosida tashxis qo'yildi. Klinik

o'zgarishlar sifatida intoksikasiya belgilari kuzatildi: harorat oshishi, kuchsizlik, quruq, kam samarali yo'tal, burunning bitishi, tomoq og'rig'i. Kamroq hollarda mialgiya, qorin og'rig'i va dispepsiya alomatlari qayd etildi. PSR usuli orqali patogen aniqlandi va davolashning 2 -kuni esa Elektrokardiografiyada 12 ta tarmoq nuqtalaridan foydalanib tekshiruv o'tkazildi. Elektrokardiografik tekshiruvlar alohida xonalarda, elektr maydonlari manbalari yo'q sharoitlarda, 10 daqiqalik moslashuvdan keyin, bolalar yotgan holatda va tinch nafas olganda o'tkazildi. Elektrokardiogramma tekshiruv natijasida yurak ritmi va o'tkazuvchanlik tizimi tahlil qilindi, shuningdek, yurakning turli qismlarida repolyarizasiya jarayonlari ham baholandi.

Natijalar. Elektrokardiografik ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruvdan o'tgan 37 bolada (78,7%) yurak patologiyasi aniqlandi. Bolalarning ko'pchiligida asosiy ritmni sinus tuguni boshqarayotgan (67,5%) bo'lsa, qolganlarida: yuqori o'ng atrial ritm 22,8%, idioventrikulyar ritm – 9,7% hollarda kuzatildi. Atrial ritm asosan 13-17 yoshli o'smirlarda kuzatildi, idioventrikulyar (viskalizivayushiy) ritm esa 7-12 yoshli bolalarda aniqlandi. Har to'rtinchi bolada o'tkazuvchanlikning turli lokalizasiya va darajadagi buzilishi uchradi. Ventrikulaichi o'tkazuvchanlik buzilishi 7,69% hollarda, Gis tutami o'ng oyokchasi noto'lik blokadasida (GTO'ONB) 7,69% bolalarda aniqlandi. Bir bolada Gis tutami chap oyokchasi to'liq blokadasida va bir bolada sinoatrial blokada va atrioventrikulyar blokada aniqlandi, bu 1,1% ni tashkil qiladi. 2,2% hollarda tor QRS kompleksli qorinchalarni erta quzgalish sindromi qayd etildi. Sinoatrial blokada 3,3% o'smirlarda kuzatildi. Har to'rtinchi bolada chap yurak qismining yuklamasi alomatlari (26,37%) qayd etildi.

O'ng qorinchada ushbu potentsiallarning ustunligi o'n ikki marta (2,2%) kamroq uchradi. O'rganilgan bemorlarning 39,56% da Qorinchalarning erta repolyarizasiya jarayonlarining buzilishi aniqlandi. Shuningdek, 9,89% tekshirilganlarda miokardning subendokardial ishemik o'zgarishlari qayd etildi. Qorinchalarning erta repolyarizasiyasining buzilishi 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har beshinchi bemorda kuzatildi. Qolgan bolalar guruhlarida esa har o'n ikkinchi bemorda uchradi. 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bir bemorda yurakning o'ng qismiga yuklama qayd etildi. Subendokardial ishemik o'zgarishlar 4-6 yoshli bolalarda uchradi. Yurakning elektr sistolasi (QT interval) o'zgarishi katta klinik ahamiyatga ega. Biz Bazett formulasi bo'yicha QT intervalini hisoblab chiqdik va 23,1% bemorlarda QT intervalini uzayishi, 17,58% bemorlarda esa qisqarishi kabi elektr sistolasining buzilishlari aniqlandi. Azitromisin bilan davolanish fonida, GTO'ONBda va yurak qismlarining repolyarizasiya jarayonlarining buzilishida QTs maksimal darajada 601 ms gacha uzaygan holatlar kuzatildi. QTs maksimal qisqarishi esa 286 ms gacha bo'lgan. Koronavirus infeksiyasini boshdan kechirgan bolalarning ko'pchiligida yurakning elektrofiziologik faoliyatida sezilarli o'zgarishlar, ya'ni o'tkazuvchanlik va qo'zg'alishdagi buzilishlar qayd etilmoqda: atrioventrikulyar tugunda o'tkazuvchanlikning tezlashishi, qorinchalarda o'tkazuvchanlikning buzilishi, yurakka keladigan yuklamaning ortishi, QTs intervali uzayishi va qisqarishi kuzatilmoqda, bu esa davolash taktikasini o'zgartirish va postkovidli rehabilitatsiyani talab qiladi. Koronavirus infeksiyasida qorinchalar elektr sistolasi (QT interval)da o'zgarishlar uchraydi. Makrolidlar guruhiga kiruvchi dori vositalari (Azitromisin) tayinlanganda, QT intervalining 601 ms gacha uzayishi mumkinligini yodda tutish zarur, chunki bu to'satdan yurak etishmovchiligi xavfini keltirib chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Feldstein L.R., Rose E.B., Horwitz S.M., Collins J.P., Newhams M.M., Son M.B.F., et al. Multisystem inflammatory syndrome in U.S. children and adolescents. *N. Engl. J. Med.* 2020; 383(4): 334-46. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2021680>

2. Kochi A.N., Tagliari A.P., Forleo G.B., Fassini G.M., Tondo C. Cardiac and arrhythmic complications in patients with COVID-19. *J. Cardiovasc. Electrophysiol.* 2020; 31(5): 1003-8. <https://doi.org/10.1111/jce.14479>
3. Kurosaki S., Otani A., Senoo S., Hataya H., Horikoshi Yu. A child with the Omicron variant coronavirus disease 2019 pneumonia complicated with arrhythmia. *Pediatr. Int.* 2022; 64(1): e15299. <https://doi.org/10.1111/ped.15299>
4. Ludvigsson J.F. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. *Acta Paediatr.* 2020; 109(6): 1088-95. <https://doi.org/10.1111/apa.15270>
5. Pasternack D., Singh R.K., Minocha P.K., Farkas J.S., Ramaswamy P., Better D., et al. Characteristics of cardiac abnormalities in pediatric patients with acute COVID-19. *Cureus.* 2023; 15(3): e36093. <https://doi.org/10.7759/cureus.36093>
6. Pellegrino R., Chiappini E., Licari A., Galli L., Marseglia G.L. Prevalence and clinical presentation of long COVID in children: a systematic review. *Eur. J. Pediatr.* 2022; 181(12): 3995-4009. <https://doi.org/10.1007/s00431-022-04600-x>
7. Rav-Acha M., Orlev A., Itzhaki I., Zimmerman S.F., Fteiha B., Bohm D., et al. Cardiac arrhythmias amongst hospitalised Coronavirus 2019 (COVID-19) patients: Prevalence, characterisation, and clinical algorithm to classify arrhythmic risk. *Int. J. Clin. Pract.* 2021; 75(4): e13788. <https://doi.org/10.1111/ijcp.13788>
8. Shehab N., English R.F. Describing our experience with the effects of multisystem inflammatory syndrome in children with COVID-19 on the cardiovascular system. *Cardiol. Young.* 2023; 1-3. <https://doi.org/10.1017/S1047951123000173>
9. Valverde I., Singh Y., Sanchez-de-Toledo J., Theocharis P., Chikermane A., Di Filippo S., et al. Acute cardiovascular manifestations in 286 children with multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19 infection in Europe. *Circulation.* 2021; 143(1): 21-32. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.050065>
10. Vasichkina E., Alekseeva D., Karev V., Podyacheva E., Kudryavtsev I., Glushkova A., et al. Cardiac involvement in children affected by COVID-19: Clinical features and diagnosis. *Diagnostics (Basel).* 2022; 13(1): 120. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13010120>